

**ПЕДАГОГИК ЖАМОАДАГИ КОНФЛИКТЛАРНИНГ ПСИХОЛОГИК
ХУСУСИЯТЛАРИ**

Холйигитова Насиба Ҳабибуллаевна

Тошкент Кимё Халқаро университетининг

“Педагогика ва психология” кафедраси доценти, п.ф.б.ф.док (PhD)

Аннотация: Педагогик жамодаги зиддиятларнинг келиб чиқиш сабаблари ва уларнинг олдини олиш бўйича амалий тавсиялар баён этилган.

Калит сўзлар: Ихтилоф, конструктив ихтилофлар, ихтилофли вазият, ташкилий ихтилоф, функционал ихтилофлар, шахслараро ихтилофлар, стресс, руҳий муҳит.

Аннотация: В статье рассматриваются причины конфликтов в педагогической и практические рекомендации по их предотвращению.

Ключевые слова: Конфликт, конструктивный конфликт, ситуация в спорном организационного конфликта, функциональные различия, личные различия, стресс, окружающая среда.

Annotation: The article deals with the causes of conflicts in the pedagogical and practical recommendations for their prevention.

Key words: conflict, constructive conflict, the situation in the disputed organizational conflict, functional differences, individual differences, stress, environment.

Таълим муассасасидаги шахслараро муносабатлар ҳам муҳим аҳамият касб этади, ҳаттоки ота-оналарнинг ўз фарзандлари билан бўлган муносабатлари ҳам таълим-тарбия жараёнига ўз таъсирини кўрсатади. Шахслараро ихтилофлар, асосан, инсонларнинг бир-бирини тушунмаслиги, манфаатларнинг номутаносиблиги, бир-бирини кўролмаслиги ёки арзимас сабабларга кўра ўзаро аразлаб юриши туфайли келиб чиқиши мумкин. Ҳар қандай ихтилоф маълум бир вақт бирлиги давомида содир бўлади, етилади, бартараф этилади.

Психологик нуқтаи назардан ихтилоф одамлар ҳаёт фаолиятидаги табиий ва қонуний жараён бўлиб, ҳамкорликдаги фаолиятнинг ва ривожланишнинг ажралмас қисмидир. Ихтилофлар конструктив ва деструктив ихтилофларга бўлинади.

Конструктив ихтилофлар¹⁰ - Ихтиёрий муассаса ҳаётининг муҳим муаммолари ва унга қарашлар кураши фикрлар хилма-хиллигидан иборат бўлиб, турғунлик ва қотиб қолишнинг олдини олишга, ривожланишнинг асоси бўлиб хизмат қилишга, жамоанинг мақсад сари илгарилаб боришига, янги анъана ва қадриятлар шаклланишига ўз таъсирини кўрсатиши мумкин. Ҳар қандай ихтилоф асосида томонлар ўртасида аввалги муносабатларни инкор қилишга ҳаракатлар ётганлиги учун янги муносабатлар ва янги шароитлар яратишга олиб келиши мумкин.

Деструктив ихтилофлар- Бундай ихтилофлар жамоадаги қадриятларни, меҳр-оқибатни йўқотиб инсонларнинг ўзаро муносабатларини бузган ҳолда уларнинг бирлиги, жипслилиги, уюшқоқлик ва ўзаро ҳамкорлигини йўқотади. Меҳнат унумдорлигини пасайтиради ва муассасанинг ривожланишига тўсқинлик қилади. Тадқиқотлар натижаларининг кўрсатишича, мазкур ихтилофлар 15% гача иш вақтини йўқотишга, 20% га яқин меҳнат унумдорлигини пасайтиришга, ҳатто ўз касбининг моҳир устаси бўлган мутахассисларнинг жамоадан зерикиб, кетиб қолишига ҳам сабаб бўлиши мумкин.

Инсонларнинг қарама-қаршилигидаги номутаносибликлар, яъни амалга оширилиши зарур бўлган у ёки бу тадбирни режалаштириш ҳамда унинг натижаларини олдиндан таҳлил қилишда фикрларнинг мос келмаслиги кўшимча муаммоли вазиятга олиб келади. Агар режалаштирилаётган тадбир қатнашчиларидан бирортасининг кўзлаган мақсадига эришишида хавф сезилса, у ҳолда тадбир ташкил этилгунга қадар ихтилофли вазият вужудга келади.

Ихтилофли вазият¹¹—томонларнинг бирон-бир йўналишдаги қарама-қарши зиддиятли нуқтаи назари, умумий манфаатларига мос келмайдиган мақсадларга интилиш, уларга эришиш учун турли-туман воситалардан фойдаланиш ёки фаолиятни амалга оширишни режалаштириш жараёни. Кўпинча, ихтилофли вазиятларнинг асосида объектив сабаблар ётади, баъзида эса қандайдир ноўрин айтилган сўз, фикр, ҳаракат ёки бирор мақсадда олдиндан тузилган режа ихтилофнинг келиб чиқишига етарли асос бўлиши мумкин. Ихтилофли вазиятларда унинг келиб чиқиш сабаблари, сабаб бўлиши мумкин бўлган субъектлар, мухолифлар, ихтилофларнинг йўналиши ва мақсади ёки ихтилоф объекти намоён бўлади. Ихтилоф субъектлари мазкур жараённинг ташкилотчилари, қатнашчилари бўлиб, бундай субъектлар сифатида раҳбарлар, педагогик ходимлар, айрим шахслар, гуруҳлар ёки жамоатчилик ташкилотлари майдонга чиқиши мумкин. Ихтилофли вазиятларнинг келиб чиқиш

¹⁰Алимқулов Ё. Р., Холмўминова Б.А. Кичик мактаб ёшидаги ўқувчиларда конфликт вазиятлар номоён бўлишининг психологик асослари. Жиззах., 2010 йил

¹¹<https://staff.tiiame.uz/storage/users/19/presentations/IyFXRPCdHYiK8M9GsIIMajhE4zIXLLOLwvTapWAfe.pdf>

даражасидан қатъий назар, унинг келиб чиқиш сабабларига ва ихтилоф субъектларининг хатти-ҳаракатлари натижаларига кўра, таълим муассасаларида вужудга келиши мумкин бўлган ихтилофларни ташкилий, функционал ва шахслараро ихтилофларга ажратиш мумкин.

Ташкилий ихтилофлар- Бундай ихтилофлар таълим муассасасида педагогик ходимларга ўқув юктамаларини тақсимлашда (фанлар бўйича дарс соатларини ажратишда ҳамда соатлар тақсимотида адолатнинг бузилиши), имтиёзлар беришда, мукофотга тавсия қилишда, жамоатчилик топшириқларини беришда ва бошқа ташкилий жараёнларда раҳбарлар томонидан йўл қўйилган хатолар сабабли ҳамда раҳбарият томонидан берилган топшириқлар маълум бир ходимлар томонидан бажарилмаганда, маъмурият талабларини четлаб ўтишга ҳаракат қилинганда келиб чиқади.

Функционал ихтилофлар-Бу турдаги ихтилофлар таълим муассасаси раҳбариятининг ўз вазифасига совуққонлик билан муносабатда бўлиши (ўқув хоналарининг етарли даражада ёритилмаслиги, қишки мавсумда яхши иситилмаслиги, ўқитувчи ва ўқувчи (талаба)лар ишлаш, ўқиш, овқатланиш, спорт билан шуғулланиш, дам олиш ҳамда ижодий фаолиятини амалга оширишлари учун етарли шароитнинг яратилмаганлиги, таълим муассасаси кутубхонасида шароит яратилмаганлиги, илмий-методик қўлланмалар, дарсликлар, кўргазмали қуролларнинг етишмаслиги, ахборот технологиялари билан таъминланмаганлиги ва ҳ.) сабабли вужудга келади.

Шахслараро ихтилофлар ¹² -Таълим муассасасида шахслараро муносабатлар жиддий ва нозик бўлиб, раҳбарлар ўртасидаги муносабатлар, раҳбар-ходим, раҳбар-ўқитувчи, раҳбар-ўқувчи (талаба), раҳбар-ота-она, ходим-ходим, ўқитувчи-ходим, ўқувчи (талаба)-ўқувчи (талаба), ўқитувчи-ота-она ҳамда педагоглараро муносабатларни ўз ичига олади.

Бу жараён бир неча босқичдан иборат:

Биринчи босқич – объектив ихтилофли вазиятнинг келиб чиқиш сабаблари: раҳбар-ходим, ходим-ходим, гуруҳ-ходим, гуруҳ-гуруҳ ва б.

Иккинчи босқич – ихтилофли вазиятни ҳеч бўлмаганда бир ходимнинг тушуниб етиши. Бу ҳолат, кўпинча, эмоционал зўриқиш билан кечади, яъни шахс ўз норозилигини очикдан-очик ифода қила бошлайди.

Учинчи босқич – ихтилоф хулқ-атворга таъсир кўрсатади, яъни томонлар очикдан-очик бир-бирларини рад этишади. Ҳатто сен-менга ҳам бориб, ўз ҳукмларини ўтказишга уринадилар.

Тўртинчи босқич – ихтилофларни ҳал қилиш. Ихтилоф мазмуни объектив сабаблар ва имкониятларга қараб, пировардида ҳал бўлиши ҳам турлича бўлиши мумкин:

¹²<https://staff.tiiame.uz/storage/users/43/presentations/cZdz9Ud8jxzOITmNAkg8Jl9UPZQctVSkPpLaR7pc.pdf>

- ўзаро яраштириш асосида томонларни келиштириш;
- “Компримис” – ҳар икки томон даъволарини қисман қондириш асосида битимга келтириш, бир-бирларидан кечирим сўраши;
- принципиал, қонуний, ишланганлик билан ҳал қилиш – объектив талабларни қондириш ёки конструктив ихтилофларда бирор томоннинг “баҳридан ўтиш”, ишдан ҳайдаш ёки “айбини бўйнига қўйиб” вазифасидан бўшатиш;
- ташкилий йўл билан ихтилофни бартараф этиш – соҳа ёки бўлимни тугатиш, штатни қисқартириш, лидерни бошқа ишга ўтказиш ёки бўшатиш ва ҳ.к.

Таълим муассасаларида тез содир бўлиб турадиган ихтилофларнинг аксарияти, кўпинча, асабийликларнинг вужудга келишига сабаб бўлади ва бу ўз навбатида стрессли вазиятларни келтириб чиқаради.

Асабийлик ва кескинлик сўзлари инглизчада “стресс” (қаттиқ ҳаяжон, руҳий зарба) деган маънони англатади. Стресс тушунчаси ижтимоий психологияда шахсга нисбатан таъсир этаётган вазиятлар, омиллар натижасида вужудга келаётган ҳолатни ифодалайди. Масалан, инсонлар фаолият кўрсатаётган жамоадаги руҳий муҳитнинг таъсири, ходимлар фаолият кўрсатаётган хоналардаги ҳароратнинг жуда юқорилиги ёки паст даражадалиги, ўткир ҳидлар, ўқув хоналарининг етарли даражада ёритилмаганлиги, ўқув курулларининг етишмаслиги, ортиқча ёки мураккаб бўлган топшириқларнинг берилиши ва бошқалар шулар жумласидандир.

Таълим муассасаларида бошқарув фаолиятининг илмий асосда ташкил этилмаслиги ҳамда раҳбарларнинг эътиборсизлиги натижасида ва қўйидаги омиллар таъсирида стрессли вазиятлар келиб чиқиши мумкин:

- педагог ходимларнинг ёши, билими, кўникма ва малакаси ҳамда қобилиятлари ҳисобга олинмасдан, имкониятлари даражасидан ортиқча топшириқларнинг берилиши, бажарилган топшириқларнинг адолатли баҳоланмаслиги;
- ёш педагогларнинг дарс ва дарсдан ташқари жараёндаги ишларини эътиборга олмаслик, уларнинг интеллектуал қобилиятларини назар писанд қилмаслик, камситишларга йўл қўйилиши;
- ходимларнинг асосий фаолиятларига халақит берадиган хилма-хил, шошилинч топшириқларнинг берилиши;
- раҳбарлар томонидан баъзи асоссиз, нотўғри ахборотлар тўлалигича ўрганилмай, таҳлил қилинмай айрим ходимларга шубҳа ва гумон билан қаралиши, уларнинг кўпчилик олдида изза қилиниши;

– инновацион йўналишда ўз таклифлари билан чиқаётган ходимларга нисбатан раҳбарлар томонидан худди уларнинг раҳбарлик лавозимларини талашаётгандек қараб, уларга қаршилиқлар кўрсатилиши;

– ўқув юктамаларини тақсимлашда, ходимларни ишга олиш ва ишдан бўшатишда ноҳақликларга йўл қўйилиши ва бошқалар.

Конфликтларни ўрганишда педагогик диагностиканинг илмий тадқиқот методлари бўлмиш кузатув, сўроқлаш, суҳбат, анкета, интервью, тест, педагогик таҳлил, педагогик тажриба каби методлардан фойдаланиш самарали натижа беради.

Конфликт вазиятларга қарши психологик машқлар

Машғулот мақсади: Руҳий дам олиш, олий асаб тизимини мустаҳкамлаш, ҳиссий толиқишни бартараф этиш, кайфиятни кўтариш...

Кўкрак қафаси бўйлаб¹³

Хотиржам бўлинг, бўшашинг. Маслаҳатим, фақат менинг ишорам билан ҳаракат қилинг. Ниҳоятда, чуқур - чуқур нафас олинг. Яна бир маротаба. Чуқур, чуқурроқ, янада чуқурроқ нафас олинг. Нафас олинг ва уни бир оз чиқармасдан туринг...

Марҳамат, энди нафасингизни бемалол чиқарсангиз бўлади, бўшашинг. Енгил-енгил нафас олинг, ўз нормал ҳолатингизга қайтинг...

Ўйлаб кўрингчи, чуқур нафас олганда кўкрак қафасингизда бир оз оғриқ сездингизми? Шунингдек, чуқур нафас олганда ўзингизни бир оз енгилроқ ҳис этдингизми? Яна бир маротаба шуларни эсланг... Машқни такрорлаймиз: чуқур нафас олинг, чуқурроқ, янада чуқурроқ, бутунлай чуқурроқ...

Зудлик билан олдинги нормал нафас олиш ва нафас чиқариш ҳолатига қайтинг. Бу сафар эътибор берган бўлсангиз кўкрак қафасингиздаги барча оғриқлар йўқолди, ўзингизни бир мунча енгилроқ ҳис эта бошляпсиз. Кўнгилда тугиб қўйган яхши орзуларингизни эсланг. Яна, батафсилроқ эсланг...

Энди олдингидек чуқурроқ нафас олинг, бўшашинг, ўзингизни нормал ҳолатда сақлаб нафас олинг...

Қўл бармоқлари

Энди, машқни қўл бармоқлари орқали бажарамиз. Даставвал, сиздан бир вақтнинг ўзида иккала қўл бармоқларингизни мумкин қадар маҳкам қисишингизни сўрайман¹⁴...

Тайёрмисизлар?! (ҳа, жвабидан сўнг) Бошладик: муштингизни қаттиқ қисинг, қаттиқ, янада қаттиқроқ, яна ҳам мустаҳкамроқ... худди шундай ушлаб туринг. Санайман: бир, икки, уч,

тўрт,беш, олти, етти...

¹³Баратова Дилафрўз Ўсмирларга психологик хизмат кўрсатиш услуоби: ўқув услубий қўлланма/ Бухоро 2015

¹⁴Ўша манба

Энди, бир оз бўшашинг, илгариги нормал ҳолатга қайтинг... Сезяпсиз: ёзишдан ниҳоятда чарчаган бармоқларингиз бир оз дам олгандек бўлди. Ушбу ҳолатни яна бир бор такрорлаймиз: Тайёрмисизлар?! (ҳа, жавобидан сўнг) бошладик: илгаригидек муштингизни қаттиқ қисишга ҳаракат қилинг, қаттиқроқ, янада қаттиқроқ... Энди бўшашинг... нормал ҳолатга қайтинг. қўл мускулларингиз дам олиши учун қарама-қарши ҳаракат қилишга шайланинг. Яъни, бармоқларни очиб бир қўлингизни бошқасининг устига қўйишингиз лозим. Бошладик.(намуна сифатида кўрсатилиб борилади). Қўл панжаларингизни мумкин қадар кенгроқ ёзинг. Кенгроқ, яна ҳам кенгроқ, мумкин қадар кенгроқ... бир ҳолатда тутинг. Бўшашинг: нормал ҳолатга қайтинг. Эътибор берган бўлсангиз бармоқларингизда иссиқлик, тафт, ҳаяжонланиш ва мускулларнинг ўзгача бир ҳолати, ҳаракати намоён бўлди... Бўшашинг: илгариги нормал ҳолатга қайтинг. ҳеч нарсани эсламанг, ҳеч нарсани ўйламанг- ўзингизни ниҳоятда эркин ҳис этишга ҳаракат қилинг.

Юқорида тўхталиб ўтилган ихтилофлар ва уларни келтириб чиқариши мумкин бўлган асабийлик ва стрессларнинг олдини олиш, бартараф этиш ҳамда уларнинг оқибатларини олдиндан англаш таълим-тарбия жараёнининг барча иштирокчилари – педагог ходимлар, раҳбарлар фаолиятида муҳим аҳамият касб этади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

- 1.Абдуллаева Ш.А., Рўзиев Р.А. Педагогик диагностика ва педагогик коррекция. – Т. Иқтисод-Молия. 2010-й.
2. Баратова Дилафрўз Ўсмирларга психологик хизмат кўрсатиш услуги: ўқув услубий қўлланма Бухоро 2015 й
3. Алимқулов Ё. Р., Холмўминова Б.А. Кичик мактаб ёшидаги ўқувчиларда конфликт вазиятлар номоён бўлишининг психологик асослари. Жиззах., 2010 йил (методик тавсиянома)
- 4.<https://staff.tiame.uz/storage/users/43/presentations/cZdz9Ud8jxzOITmNAkg8JI9UPZQctVSkPpLaR7pc.pdf>